

SHUKUR XOLMIRZAYEV HAYOTI VA “JARGA UCHGAN ODAM” HIKOYASI TALQINI

Abduvohidova Farangiz Vahob qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

2-bosqich talabasi.

Annotatsiya: maqolada xalqimizning serqirra ijodkorlaridan biri, mahoratli yozuvchi Shukur Xolmirzayev hayoti va faoliyati yoritiladi. Shuningdek, uning “Jarga uchgan odam” hikoyasi talqini va uning tabiatga bo‘lgan naqadar yuksak muhabbatini tasvirladik. Yozuvchi ijodida aksariyat hikoyalar tabiat va inson munosabatlari, aloqalari ostida yaratilgan.

Kalit so‘z: she‘r, hikoya, tahlil, talqin, tabiat.

Xalqimizning ardog‘idagi suyuqli yozuvchi Shukur Xolmirzayev 1940-yilning 23-martida Boysun tumanida tavallud topgan. Adib 1963-yilda Toshkent universitetining jurnalistika fakultetini tamomlaydi. Ko‘pgina nashriyot va jurnallarda faoliyat yuritgan. “Yosh gvardiya” nashriyotida muharrir (1963-1967) hamda “Guliston” (1969-1975), va “Sharq yulduzi” (1978-1980) jurnallarida adabiy xodim, bo‘lim mudiri vazifalarida faoliyat yuritgan. Adibimizning ilk ijodlari 1958-yildan nashr etila boshlangan. U ilk ijodlari davridayoq hikoya bilan birga qissa janrida ham ijod qilishdan boshlagan. Uning qissalar: “Oq otlı” (1962), “To‘lqınlar” (1963), “O‘n sakkizga kirmagan kim bor?” (1965). Shukur Xolmirzayev adabiyotimizga ilk bor “shafqatsiz realizm” tushunchasini olib kirdi. U ilgari yaratgan hikoya va qissalarida ijtimoiy hayot va davr ziddiyatlarini yaratgan bo‘lsa, keyinchalik shu holatni insoniyat olami va tabiat munosabatlarida akslantira boshlaydi. 80-90-yillarda yaratilgan asarlarda jamiyat va xalq hayotini chuqur badiiy tahlil qilishga e‘tibor qaratgan.

“Sh. Xolmirzayev – roman janrida bir qatoq asarlar yozgani va bu asarlar shu davr o‘zbek romannavisligi tarixida muayyan o‘ringa ega bo‘lishiga qaramay, avvalo,

hikoyanavis. U o‘z hikoyalarida A. Qodiriy, A. Qahhor kabi o‘zbek yozuvchilarining eng yaxshi an‘analarini davom ettirish bilan birga o‘zbek hikoyanavisligini rus va yevropa yozuvchilarining badiiy tajribalari bilan ham boyitdi. Shukur xolmirzayevning eng yaxshi hikoyalari qahramon obrazining yangi va yorqinligi, kompozitsiyasining o‘ziga xosligi, qahramonlar tilining rangbarangligi bilan ajralib turadi”

Shukur Xolmirzayevning ko‘pgina hikoyalari tabiat bilan chambarchas bog‘liq. Shunday ruhda yaratgan hikoyalaridan biri bu “Jarga uchgan odam”. Hikoya bosh qahramon Islomning uyi tasviri bilan boshlanadi. U tabiatni juda sevadi, hayvonlar tilini tushunadi. Aslida u maktabda o‘qiydi, so‘ng harbiyga jo‘nab urushda qatnashib qaytadi. U sovuq o‘lkalarda turib ham o‘z yurti, tabiati, tog‘larini qumsayveradi. Ikki yil o‘qishga kirolmagan Islomning o‘qishdan ko‘ngli soviydi. Uyiga qaytgach ovchilik bilan shug‘ullanadi. Aslida parranda-yu, hayvonlar uning kamdan-kam o‘q otishini bilardi. Taqdir tasodifi bilan tabiatsevar qahramonimiz “tog‘lar sadosi” gazetasining muhbiriga aylandi. Hamda “tabiat va odam” nomli rubrikani yuritishni uning zimmasiga yuklashdi. Sekin-asta jurnalistlik, noshirlikdan xabari bo‘lmagan Islom gazeta uchun maqolalar yarata boshladi. Ancha qo‘lidan kelib qolgandan so‘ng, uning maqolalari butun respublikada mutolaa qilina boshladi. U o‘zidan mamnun bo‘lib ketdi va asta-sekin o‘zini atrofdagi tabiatning ilk oshig‘I, uning jonkuyar himoyachisi, uning ilk targ‘ibotchisidek his qila boshladi. Shunday kunlarning birida tabiat manzaralarini tasvirga olish maqsadida kelgan rejissor bilan tanishdi. Unga tabiatning eng go‘zal maskanlarini ko‘rsatdi. Bir tog‘ga rejissor qiziqib qoldi va chiqishga qaror qildilar. U yerda ona ayiq bolalari bilan yashardi. Rejissor o‘zi bilan miltiq ham olib olgandi, niyati buzuqligi sababli u ona ayiqqa o‘q otdi. Islom unga bu ishni qilmaslikni qattiq tayinlagandi, ammo ish boshqacha tus oldi. Birinchisi tegmadi va ayiq bundan sergaklanib uning ustiga bostirib kela boshladi. Yana otdi. So‘ng yoshgina ayiq bolalari onasiz qolishdi. Shunda Islomning ko‘nglida qandaydir hislar o‘ta boshladi. Shunda uning ichida g‘alayon avj oldi.

-Nega rejissor ayiqni otdi?, nega tabiatga zarar beradi? Islom tabiatning himoyachisi emasmi?, uning vafodori, do‘sti emasmi? Shu xayollar uning o‘ylarida

aylanaverdi. So‘ng undan qasd olmasa xoin, sotqin bo‘lib qoladigandek his qilardi. Va... Ismoil Yusupovichning qo‘lidan miltiqni tortib oldi-da, qulochkashlab uning bo‘yniga tushurdi. Hushi boshidan uchgan rejissor yerga yiqildi, yana o‘rnidan turib uning gavdasi jordan quyiga uchdi. Shu jumlar bilan hikoya o‘z yakuniga yetadi. Bu hikoyada asosiy g‘oya tabiat Islom, rejissor kabi sujetlar orqali ochib beriladi. Islom va Ismoil Yusupovich bir biriga teskari xarakterdagi shaxslar. Biri tabiatni jonidan ortiq sevadi, har bir hayvon va parranda u uchun oila. Biri faqat o‘z nafsini o‘ylaydi, kibrga berilgan, tabiatni o‘ylamaydigan xudbin shaxsdir. Aslida odam tabiat bilan uzviy bog‘liq. Biz ana shu tabiat bag‘rida tug‘ilamiz, o‘samiz, rivojlanamiz.

Ajdodlarimiz aytganidek, yerdan yaraldik va o‘lganimizda ham yer bizni o‘z bag‘riga oladi. Shu sababli bo‘lsa kerak biz tabiatni onaga qiyoslaymiz. Ammo ba’zi insonlar shu ona tabiatga zarar yetkazadi. Hayotning bir yozilmagan qonuni bor: har bir amal javobsiz qolmaydi. Kishilar qilgan yaxshiliklari va yomonliklari uchun o‘z nasibalarini oladilar. Nima bo‘lganda ham biz mana shu tabiat tufayli barhayotmiz. Tabiat bor ekan insoniyat, hayvonot va nabodod olami gullab-yashnayveradi. Shunday ekan qo‘limizdan kelgunicha tabiatni va atrof-muhitni asraylik, zero bu hayot garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1) Shukur xolmirzayev “tanlangan asarlar” sharq.:Toshkent - 2006
- 2) n.ziyouz.com
- 3) Tafakkur.net
- 4) Uz.m.wikipedia.org